

BOSHQARUVCHI FAOLIYATIDA PSIXOLOGIK MOTIVLARNING AHAMIYATI

Nurabullaev Tanirbergen Allambergenovich

Nukus innovatsion instituti assistent o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10919470>

Annotatsiya. Psixologik motivlar boshqaruv faoliyatining muvaffaqiyatida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xulq-atvorga va qaror qabul qilishga ta'sir qiluvchi asosiy psixologik omillarni tushunish samarali yetakchilik uchun juda muhimdir. O'zlarining va jamoa a'zolarining psixologik motivlariga moslashgan menejerlar maqsadlarni belgilash, muammolarni hal qilish va o'z tashkilotlarida muvaffaqiyatni ta'minlash uchun asosiy elementni shakllantira oladi. Bu tushunish, shuningdek, o'z-o'zini rivojlantirish, munosabatlarni o'rnatish va o'z-o'zini mustahkamlash uchun yo'l ochadi, natijada boshqaruv samaradorligini oshiradi. Ushbu maqolada boshqaruv faoliyatidagi psixologik motivlarning ahamiyati va ular yetakchilik muvaffaqiyatiga qanday hissa qo'shishi o'rganiladi.

Kalit so'zlar: psixologik motivlar, boshqaruv faoliyati, ahamiyati, yetakchilik muvaffaqiyati, maqsadlarni belgilash, muammolarni hal qilish, muvaffaqiyatni ta'minlash, o'z-o'zini rivojlantirish, munosabatlarni o'rnatish, o'z-o'zini kengaytirish.

Boshqaruv psixologiyasi, boshqaruv sohasida insonlarning davranishlarini, o'zaro munosabatlarni va faoliyatlarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Bu soha, boshqaruv va rahbarlikda muvaffaqiyatli bo'lish uchun insonlarning motivatsiyasini, qobiliyatlarini va munosabatlarni tahlil qilishga yordam beradi. Boshqaruv psixologiyasi, organizatsiyalarda ishchi motivatsiyasini oshirish, konfliktlarni hal qilish, kommunikatsiya va jamoat ichidagi munosabatlarni mustahkamlash va boshqa boshqaruv masalalarini hal etishda foydalaniladi [4]. Boshqaruv psixologiyasida psixologik motivlar, insonlarni boshqaruv va rahbarlikda faol bo'lishga ilhomlantiradigan, ularni o'zlarini rivojlantirishga yo'l qo'ymoqchi bo'lgan motivatsiyalar va o'zlarini boshqarishga ko'maklashadigan kuchlarni aks ettiradi.

Boshqaruv faoliyatida psixologik motivlarning ahamiyati yetakchilik muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Psixologik motivlar menejerning o'zini rivojlantirish, o'z jamoasini jalb qilish va yuqori natijalarga erishish qobiliyatini oshiradi. Boshqaruvchilar uchun quyidagi psixologik motivlar zarur:

1. Motivatsiya: Xodimlarning psixologik motivlarini tushunish menejerlarga o'zlarining motivatsion strategiyalarini individual imtiyozlarga moslashtirishga yordam beradi. Misol uchun, ba'zi xodimlar e'tirof va maqtov bilan

rag'batlantirilishi mumkin, boshqalari esa qiyin vazifalar yoki o'sish imkoniyatlari bilan boshqarilishi mumkin. Ushbu psixologik motivlarni tan olish va ulardan foydalanish orqali menejerlar yanada faol va samarali ishchi kuchini yaratishi mumkin.

2. Qaror qabul qilish: Psixologik motivlar menejerlarning qanday qaror qabul qilishiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, odamlar o'zlarining mavjud e'tiqodlarini tasdiqlovchi ma'lumotni qidiradigan tasdiqlovchi tarafkashlik qaror qabul qilish jarayonlariga ta'sir qilishi mumkin. Ushbu noto'g'ri fikrlardan xabardor bo'lish va turli nuqtai nazarlarni faol ravishda izlash orqali menejerlar yanada xabardor va samarali qarorlar qabul qilishlari mumkin [2].

3. Mojarolarni hal qilish: Psixologik motivlar jamoa ichidagi nizolarni boshqarishda ham muhim rol o'ynashi mumkin. Qadriyatlar, muloqot uslublari yoki shaxsiy maqsadlardagi farqlar kabi ziddiyatning asosiy sabablarini tushunish menejerlarga asosiy sabablarni bartaraf etishga va konstruktiv qarorlarni qabul qilishga yordam beradi. Ushbu psixologik motivlarni tan olish va ularga murojaat qilish orqali menejerlar yanada uyg'unroq ish muhitini targ'ib qilishlari mumkin.

4. Etakchilik uslubi: Psixologik motivlar rahbarning etakchilik uslubi va yondashuvini shakllantirishi mumkin. Misol uchun, boshqaruv va hokimiyatga bo'lgan intilish bilan boshqariladigan menejer ko'proq avtoritar etakchilik uslubini namoyon qilishi mumkin, hamdardlik va hamkorlikka asoslangan menejer esa ko'proq ishtirokchi yondashuvni qo'llashi mumkin. Ushbu asosiy motivlarni tan olish menejerlarga o'zlarining etakchilik uslubini jamoa a'zolarining ehtiyojlari va afzalliklariga moslashtirishga yordam beradi.

5. Xodimlarni jalb qilish va ushlab turish: Xodimlarning psixologik motivlarini tushunish orqali menejerlar ishtirok etish va qoniqishni kuchaytiradigan ish muhitini yaratishi mumkin. Masalan, malaka oshirish va martaba ko'tarilish imkoniyatlarini taklif qilish xodimlarning o'sish va muvaffaqiyatga erishish uchun ichki motivlarini jalb qilishi mumkin. Tashkilot maqsadlarini xodimlarning psixologik motivlari bilan uyg'unlashtirish orqali menejerlar xodimlarni ushlab turish va sodiqligini oshirishi mumkin.

Umuman olganda, boshqaruv faoliyatidagi psixologik motivlarning ahamiyati ularning xulq-atvorga, qarorlar qabul qilishga va tashkilot ichidagi munosabatlarga ta'sir qilish qobiliyatidadir. Ushbu motivlarni yodda tutish va ulardan samarali foydalanish orqali menejerlar o'zlarining etakchilik samaradorligini oshirishlari va o'z jamoalari va tashkilotlarida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Boshqaruv faoliyatida psixologik motivlarni shakllantirish uchun quyidagi bosqichlar muhimdir:

1. Maqsadni belgilash: Boshqaruv faoliyatida psixologik motivlarni shakllantirishning birinchi bosqichi maqsadlarni belgilashdir. Maqsadlar boshqaruvchilar uchun qo'llanilgan bo'lishi kerak va ularni erkinlik hissiyatiga ega qilish uchun muhimdir [5].
2. Ishonch yaratish: Boshqaruv faoliyatida psixologik motivlarni shakllantirish uchun ishonch yaratish ham muhimdir. Boshqaruvchilar o'zlarini va jamoatlarini rivojlantirishda ishonchga ega bo'lishlari kerak.
3. Iltimos va qo'llab-quvvatlash: Boshqaruv faoliyatida psixologik motivlarni shakllantirishda insonlarga iltimos etilishi va ularga qo'llab-quvvatlash muhimdir. Insonlar qadriyatini oshirish uchun iltimos etilishi va mukofot berilishi ularga ilhomlantiruvchi bo'ladi.
4. Muvofiqlash va qo'llab-quvvatlash: Boshqaruv faoliyatida psixologik motivlarni shakllantirishda insonlarni ularning fikr-mulohazalariga e'tirof etish va ularni qo'llab-quvvatlash ham muhimdir. Muvofiqlash va qo'llab-quvvatlash insonlarga o'zlarini rivojlantirishda yordam beradi.
5. O'z va o'zlashtirilgan yondashuvlar: Boshqaruv faoliyatida psixologik motivlarni shakllantirishda o'z va o'zlashtirilgan yondashuvlar ham muhimdir. Insonlar o'zlarini boshqarishda rivojlanish uchun o'zi belgilangan bo'lishi kerak va o'zlashtirilgan yondashuvlar ularga yordam bera oladi [3].

Boshqaruv faoliyatida psixologik motivlarni shakllantirish uchun bu bosqichlar asosiydir va ular boshqaruvchilar va jamoatlar uchun muhimdir. Bu bosqichlar orqali boshqaruv faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lish uchun insonlarda motivatsiyani oshirish mumkin.

Shunday qilib, boshqaruv psixologiyasida psixologik motivlar, insonlarni boshqaruv faoliyatida yo'lga qo'yish va ularni maqsadlarga yo'naltirishda katta ahamiyatga ega. Psixologik motivlar insonlarning harakatlarini va qarorlarini shakllantirishda katta rolini o'ynaydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshqaruv faoliyatidagi psixologik motivlarni tushunish va hisobga olish ijobiy va samarali mehnat muhitini yaratish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Xodimlarning psixologik motivlarini tan olish va ulardan foydalanish orqali menejerlar o'zlarining motivatsion strategiyalarini moslashtirishlari, qarorlar qabul qilish jarayonlarini yaxshilashlari, nizolarni samarali hal qilishlari, etakchilik uslubini moslashtirishlari va xodimlarning faolligini oshirishlari va ushlab turishlari mumkin. Shunday qilib, psixologik motivlardan xabardorlikni boshqaruv yondashuviga kiritish orqali rahbarlar

yanada yaxlit va muvaffaqiyatli jamoa dinamikasini rivojlantirishi mumkin, bu esa tashkiliy samaradorlikni oshirish va xodimlarning qoniqishini oshirishga olib keladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. -Т.: Ўзбекистон, 2017. ISBN 978-9943-28-948-2
2. Абдурахмонов Қ.Х., Холмўминов Ш.Р., Зокирова Н.Қ. Персонални бошқарув. Дарслик – Т.: Ўқитувчи НМИУ, 2008.
3. Бреддик У. Менеджмент в организации. М.: «ИНФРА-М», 1997, 344 стр
4. Дружинин В.Н. Экспериментал психология ва кузатиш усулининг ижобий ва салбий томонлари. - СПб.: Питер, 2000
5. Йўлдошев Н.Қ., Қозоқов О.С. Менежмент. Ўқув қўлланма – Т.: “ФАН” нашриёти, 2004.